

Tijorat banklari resurs bazasini mustahkamlashda depozitlarning ahamiyati

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Bank hisobi va auditi kafedrası PhD. dotsenti
Xudoyorov Oybek
Oybekxudoyorov7@gmail.com
tel: (90) 332-04-44

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Bank ishi va auditi yo‘nalishi magistranti
Isroilova Sitorabonu Qodirjon qizi
isroilova7703@gmail.com
tel: (97) 141-25-03

Annotatsiya. Maqolada depozitning tijorat banklari resurslari tarkibidagidagi ahamiyati bayon etilgan. Depozit siyosati umumiy bank siyosatining asosiy qismlaridan biri bo‘lib, unga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar ta’kidlangan. Tijorat banklarining depozit faoliyati ko‘rsatkichlari statistik va ekonometrik tahlil qilinib, o‘rtacha tortilgan depozit foiz stavkasining Tijorat banklarining samarali depozit siyosatini amalga oshirish va mustahkamlash bilan bog‘liq ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Tayanch so‘zlar: depozit, depozit turlari, depozit siyosati, depozit operatsiyalari, muddatli depozitlar, likvidlilik.

Значение депозитов в укреплении ресурсной базы коммерческих банков

О. Худоёров –
Ташкентский государственный экономический университет, PhD. доцент,
Исроилова Ситорабону Кодиржон кизи –

Магистрант Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. В статье описано значение депозитов в ресурсах коммерческих банков. Депозитная политика является одной из основных частей общей банковской политики, при этом выделены внутренние и внешние факторы, влияющие на нее. Проведен статистический и эконометрический анализ показателей эффективности депозитов коммерческих банков, сформулированы научные предложения и практические рекомендации, связанные с реализацией и усилением эффективной депозитной политики коммерческих банков.

Ключевые слова: депозит, виды вкладов, депозитная политика, депозитные операции, срочные депозиты, ликвидность.

The importance of deposits in strengthening the resource base of commercial banks

O.Xudoyorov –

PhD. dotsent of Tashkent State University of Economics,

Isroilova Sitorabonu Kodirjon kizi –

Master of Tashkent State University of Economics

Abstract. The article describes the importance of deposits in the resources of commercial banks. The deposit policy is one of the main parts of the general banking policy, and the internal and external factors affecting it are highlighted. Statistical and econometric analysis of deposit performance indicators of commercial banks has been carried out, and scientific proposals and practical recommendations have been formulated related to the implementation and strengthening of the effective deposit policy of commercial banks.

Key words: deposit, deposit types, deposit policy, deposit operations, term deposits, liquidity.

Kirish. Bugungi kunda jahonda kapitalni jalb qilish va qayta taqsimlash, vaqtincha bo‘sh pul mablag‘larini to‘plash va ularni joylashtirishda tijorat banklari

yetakchi rol o‘ynaydi. Tijorat bankini rivojlantirish kredit tashkiloti faoliyatining xususiyatlari, bank faoliyati sifat ko‘rsatkichlarining kelgusidagi o‘shishi va yaxshilanishidagi ustuvorliklarni tanlash uning mijozlarini bank faoliyati amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni hisobga oluvchi iqtisodiy asoslangan va qat’iy ishlab chiqilgan depozit siyosatiga ishontirish kabi masalalarni ta’minlamay turib mumkin emas. Hozirgi sharoitda bank tizimini rivojlanishi bank xizmatlarini bozorga olib chiqish uchun informatsion texnologiyalardan keng foydalanish, eng yangi texnikaviy vositalar va ilg‘or bank texnologiyalarini joriy qilish, shuningdek, depozit xizmatlarning jozibadorligini oshiruvchi uslublarini izlash bilan bog‘liqdir¹. Mamlakat iqtisodiyotining asosiy va samarali tayanchlaridan biri moliyaviy jihatdan mustahkam va barqaror bank tizimidir. Har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasi va kelajakdagi taraqqiyoti, avvalambor, barpo etilgan bank tizimining faoliyatiga bog‘liq. Mamlakatimizda eksportga yo‘naltirilgan tovar va xizmatlar hajmini oshirish, banklarning likvidligini ta’minlash va milliy valyuta barqarorligini oshirish, aholining milliy valyutaga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashda tijorat banklari resurslarini samarali boshqarish muhim o‘rin tutadi.

Mustaqillik yillarida ikki pog‘onali mukammal bank tizimi rivojlanib, bank xizmatlari ko‘rsatish turlarida katta o‘zgarishlar ro‘y berdi, shuningdek, xorijiy banklar bilan hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yildi va takomillashtirildi. Biroq, banklarning resurslardan samarali foydalanishi bilan bog‘liq ayrim masalalar va ularning depozit bazasini kengaytirish dolzarbligicha qolmoqda. Shu sababdan ham, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli farmoni bilan tasdiqlangan “2022—2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlab, 2026-yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushi 60 foizgacha yetkazish belgilangan².

1

Shermuxamedov B. Depozit resurslaridan foydalanishning samaradorlik ko‘rsatkichlari. // “Moliya va bank ishi” O‘zbekiston Respublikasi Banki o‘rtani. 2022 yil 28 yanvar. Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60- son Farmoni

Tijorat banklarining depozit operatsiyalari rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar quyidagilardan iborat³:

1) ichki omillar:

- bankning yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi;
- bankning tashkiliy tuzilmasi;
- bank boshqaruv tizimi;
- bank rahbarlari va xodimlarining malakasi;
- bank xodimlarining tashabbusi;
- bank shakli;
- bankning moliyaviy holati.

2) tashqi omillar:

- siyosiy jarayonlar;
- xalqning bankka ishonchi;
- markaziy bank talablari;
- siyosiy va iqtisodiy vaziyatlar;
- odamlarning daromadlari;
- mintaqaviy rivojlanish;
- inflyatsiya va foiz stavkasi.

Banklar, odatda, depozitlar miqdori kamayishi tufayli likvidlilik muammolariga duch keladi. Banklar tomonidan bu muammoni hal etishda omonatchilarni vaqtincha bo'sh turgan mablag'larini izchil bankka jalb etish orqali harakatsiz pullarni iqtisodiyotga jalb etish eng muhim qadamdir. O'zbekiston Respublikasida faoliyat yurituvchi tijorat banklari asosan quyidagi uch xil turdagi depozitlarni mijozlarga taklif etadi:

³ Rakhimov A. Important of bank deposit policy in expanding of the deposit base of commercial banks. // Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». – 2019. – 3 р.

1-rasm. Depozit turlari⁴

Bundan tashqari, xorij tajribasida mavjud bo‘lgan depozit turlarini mamlakatimizda qo‘llash uchun tijorat banklarimizda potensial mavjud, shu yo‘l orqali banklar yangi resurs bazasini jalb etishi va yangi mijozlar oqimiga ega bo‘lishi mumkin.

1-jadval.

2024-yil 1-mart holatiga tijorat banklari tomonidan jalb etilgan omonat va depozitlar⁵

Ko‘rsatkich nomi	Jami		Guruhlashtirilgan taqsimot							
			3 trln. so‘mgacha		3-10 trln. so‘mgacha		10-30 trln. so‘mgacha		30 trln. so‘mdan yuqori	
	Banklar soni	Summa	Banklar soni	Summa	Banklar soni	Summa	Banklar soni	Summa	Banklar soni	Summa
Aholi omonatlari	35		13		8		7		7	
Yuridik shaxs depozitlari	35		13		8		7		7	

⁴ Omonov A., Qoraliyev T. Pul va banklar. – T: IQTISOD-MOLIYA, 2019. –95 b

⁵ www.cbu.uz (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti)

Yuqoridagi ma'lumotlarga asosan aytish mumkinki, tijorat banklarida jami mavjud depozitlarning katta qismi yuridik shaxslarga tegishli bo'lib, ular jismoniy shaxslardan jalb etilgan omonatlardan 1,77 baravarga ko'p. Jami 35 ta tijorat banklaridan 13 tasi 3 trln. so'mgacha depozit etgan bo'lib ularning jami summasi 7195 trln. so'mni tashkil etadi. Oxirgi ikki yuqori tasnifga kiruvchi summadagi depozit jalb qiluvchi banklar soni bir xil 7 tadan iborat bo'lib, har birida yuridik shaxslar ulushi deyarli ikki baravarga ko'pligini ko'rishimiz mumkin.

Respublikamiz tijorat banklari tomonidan jalb etilgan depozitlar muddati bo'yicha tahlil qilinganda, talab qilib olinguncha depozitlar yuqori ulushga ega bo'lib, eng kam qismi esa 1 kundan 30 kungacha depozitlarga to'g'ri keladi. Muddati bo'yicha barcha depozitlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'sgan bo'lsada, talab qilib olinguncha depozitlarda qariyb 6,77 % ga teng pasayish tendensiyasi kuzatilgan.

2-jadval

Depozit va depozit sertifikatlari mablag'lari qoldig'i⁶

mlrd.so'm

Sana	Jami	Muddatlari bo'yicha				
		Talab qilib olinguncha	1 kundan 30 kungacha	30 kundan 180 kungacha	180 kundan 365 kungacha	1 yildan yuqori
01.03.2023						
01.03.2024						

2024-yil 1-mart holatiga barcha 35 ta tijorat banklari ichida jalb etilgan depozit resurslari bo'yicha "Kapitalbank" ATB 31 736 mlrd.so'm bilan yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinni "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" 31 589 mlrd.so'm bilan egallagan bo'lsa, AT "Xalq banki" 17 537 mlrd.so'm jalb etgan holda kuchli uchlikka yakun yasagan⁷.

⁶ www.cbu.uz (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti)

⁷ www.new.openinfo.uz (O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi korporativ axborot yagona portali)

2-rasm. Depozitlarning muddati bo'yicha guruhlanishi.

Mamlakatimiz tijorat banklari depozit mablag'larining ko'payishini aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi ortib borayotgani va yangi jozibador depozit turlarining joriy etilishi bilan izohlash mumkin.

3-jadval

Yillar kesimida YAIM⁸, inflyatsiya, qayta moliyalashtirish stavkasi va o'rtacha tortilgan depozitlar foizi⁹

Yillar	YAIM, so'm	Yillik inflyatsiya, %	Qayta moliyalashtirish foiz stavkasi, %	O'rtacha tortilgan depozitlar, %	
				Jismoniy shaxslarning muddatli depozitlar	Yuridik shaxslarning muddatli depozitlar
2016, dekabr	255 421 900 000 000,00	9,7	9	18,3	6,2
2017, dekabr	317 476 400 000 000,00	18,8	14	17,4	10,9
2018, dekabr	426 641 000 000 000,00	14,3	16	17,1	13,8

⁸ www.stat.uz (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb-sayti)

⁹ www.cbu.uz (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti)

2019, dekabr	532 712 500 000 000,00	15,2	16	19,7	16,5
2020, dekabr	605 514 900 000 000,00	11,1	14	17	14,4
2021, dekabr	738 425 200 000 000,00	9,98	14	20,5	14,7
2022, dekabr	888 341 700 000 000,00	12,3	15	20,2	16,9
2023, dekabr	1 066 569 026 800 000,00	8,8	14	21,5	17,9

Ushbu jadval asosida quyidagi bog‘liqliklar va ularning ahamiyatini ekonometrik tahlil qilgan holda, ularning ekonometrik modelini tuzamiz:

- 1) yillik inflyatsiyaning jismoniy shaxslar muddatli o‘rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasiga ta’siri;
- 2) yillik inflyatsiyaning yuridik shaxslar muddatli o‘rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasiga ta’siri;
- 3) qayta moliyalashtirish stavkasining jismoniy shaxslar muddatli o‘rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasiga ta’siri;
- 4) qayta moliyalashtirish stavkasining yuridik shaxslar muddatli o‘rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasiga ta’siri;
- 5) jismoniy va yuridik shaxslar muddatli o‘rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining YAIM ga ta’siri.

4-jadval

Ekonometrik tahlili

№	Ekonometrik model	Bog‘liqlik darajasi	Bog‘liqlik turi	Ekonometrik model sharhi
1	$y=22,107-0,2511x$	0,48	o‘rtacha	Yillik inflyatsiyaning 1 birlik o‘zgarishi jismoniy shaxslar muddatli o‘rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining 0,2511 % ga pasayishiga sabab bo‘ladi.
2	$y=15,259-0,1075x$	0,095	o‘ta kuchsiz	Yillik inflyatsiyaning 1 birlik o‘zgarishi yuridik shaxslar muddatli o‘rtacha

				tortilgan depozitlari foiz stavkasining 0,1075 % ga pasayishiga sabab bo'ladi.
3	$y=18,015+0,06764x$	0,085	o'ta kuchsiz	Qayta moliyalashtirish stavkasining 1 birlik o'zgarishi jismoniy shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining 0,06764% ga oshishiga sabab bo'ladi.
4	$y=-5,2345+1,3676x$	0,79	kuchli	Qayta moliyalashtirish stavkasining 1 birlik o'zgarishi yuridik shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining 1,3676% ga oshishiga sabab bo'ladi.
5	$y=-1416515818981700+75925747069317,6x_1+41736687764942,4x_2$	0,91	o'ta kuchli	Jismoniy shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining 1 birlik o'zgarishi YAIM ning 75925747069317,6 so'mga, yuridik shaxslar muddatli o'rtacha tortilgan depozitlari foiz stavkasining 1 birlik o'zgarishi esa YAIM ning 41736687764942,4 so'mga oshiradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Respublikamiz tijorat banklari aholidagi vaqtincha bo'sh pul mablag'larini iqtisodiyotga yetarli darajada jalb etishda yaxshi natijalarga ega va bu mablag'larni samarali yo'naltirish bugungi kunda ularning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida, bozor munosabatlarining chuqurlashishi va iqtisodiyotni yanada erkinlashtirishga sabab bo'ldi. Natijada banklarda uzoq va qisqa muddatli mablag'larga bo'lgan talabning ortib borishi ushbu mablag'larni shakllantirish va boshqarishning muhim masalalaridan biriga aylandi. Bu holat banklar o'rtasida mavjud vaqtincha bo'sh pul resurslarini mamlakat bo'ylab taqsimlash va moliya bozoridan qo'shimcha resurslarni jalb qilishda erkin raqobatning kuchayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Yuqoridagi tadqiqot va tahlillar asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- tijorat banklari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning talab va istaklaridan kelib chiqib omonat va depozitlarning yangi jozibador turlarini tizimli ravishda joriy etish;
- tijorat banklariga depozitlarni jalb etish bo‘yicha qisqa va uzoq muddatli bank strategiyalarini ishlab chiqish;
- tijorat banklarining depozit siyosatini bozor talablariga moslashtirish;
- depozitlar bo‘yicha suzib yuruvchi stavkalarni qo‘llashni amaliyotga joriy etish;
- banklar tomonidan depozitlarni sertifikatlashtirish amaliyotini rivojlantirish¹⁰;
- banklararo depozitlarni jalb qilish amaliyotini kengaytirish orqali bankning resurs bazasini mustahkamlash.

O‘ylaymizki, yuqoridagi takliflarning kiritilishi mamlakatimiz tijorat banklariga depozit operatsiyalarini takomillashtirish va buning natijasida banklarning depozit bazasini kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60- son Farmoni, 2022-yil 28-yanvar // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 10.02.2023-y., 06/23/21/0085-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining “Banklarning depozit (omonat) sertifikatlarini chiqarish va muomalada bo‘lish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 1859-son Qarori, 2008-yil 24-sentabr // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 28.07.2021 y., 10/21/3313/0724-son.
3. Omonov A., Qoraliyev T. Pul va banklar. – T: IQTISOD-MOLIYA, 2019. –114 b.
4. Shermuxamedov B. Depozit resurslaridan foydalanishning samaradorlik ko‘rsatkichlari. // “Moliya va bank ishi” O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi ilmiy jurnali. – 2022. –T. –№.1. – 37 b.

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining “Banklarning depozit (omonat) sertifikatlarini chiqarish va muomalada bo‘lish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 1859-son Qarori

5. Rakhimov A. Important of bank deposit policy in expanding of the deposit base of commercial banks. // Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». – 2019. – 3 p.
6. www.cbu.uz (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti)
7. www.stat.uz (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb-sayti)
8. www.lex.uz (O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi)
9. www.new.openinfo.uz (O‘zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi korporativ axborot yagona portali)